

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie:

Stichting Centrale Dienst voor Bedrijfsdocumentatie

TIJDSCHRIFTREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

De betekenis van de statistiek voor de nijverheid

Redactie — Eenvoudige, doch duidelijke beschrijving van de verwerking van de gegevens die het C.B.S. van de bedrijven verkrijgt door middel van periodieke toezending van formulieren en van de doeleinden waaraan de resultaten dienstbaar gemaakt worden.

B a III 2

De Industrie No. 5, 1 Maart 1949

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Critische beschouwingen over de vervangingswaardeleer IV

Hensbergen, H. van — In dit artikel bespreekt schrijver de terminologie der vervangingswaardeleer t.w. de begrippen opbrengstwaarde, vervangingswaarde en alternatieve opbrengstwaarde. De definities, welke door Prof. Dr J. L. Mey van deze begrippen worden gegeven acht hij niet correct.

B a IV 2

Maandblad voor Handelswetenschappen en Handelspraktijk No. 5, Maart 1949

Visual control board spurs machine repairs

Eytalis, P. J. — Substitution of visual control pinboards for inaccessible box files of service record cards has been a real boon to the maintenance department. The old and new method of control are discussed in this article.

B a IV 5

Factory Management and Maintenance No. 3, Maart 1949

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Bonusaandelen

Leverington, A. L. F. — Bespreking van de oorzaken van uitgifte van bonusaandelen en van de bezwaren die de huidige wetgeving op dit gebied met zich brengt.

B a V 3b

Maandblad voor Belastingrecht No. 5, Maart 1949

De begrippen rendabiliteit en rendement

Prange, A. J. A. — Schrijver hanteert de begrippen eigen- en economische rentabiliteit en stelt voor de berekening hiervan formules op. De rentabiliteit moet over het eigen vermogen berekend worden. De bepaling van de grootte van het eigen vermogen wordt aan de hand van een balans toegelicht. Tot slot een korte bespreking van het begrip rendement.

B a V 7

Maandblad voor Bedrijfsadministratie No. 622, Januari 1949

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Keuze van de vestigingsplaats

Lelie, D. van der — Eenvoudige behandeling van die factoren, namelijk de ligging t.a.v. afzet- en grondstoffenmarkt, welke bepalend zijn voor de keuze van de vestigingsplaats.

B a VI 8

Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 3, Maart 1949

34-item test shows potent pulling power of display

Editors — The results of a storewide display test recently conducted in a Baltimore market: in this test normal or shelf sales were compared with sales achieved from gondola- and feature positions. Thirty-four different items were involved in the test which gives not only an overall view of the power of display in a general sense but also some insight into the effectiveness of different types of display.

B a VI 11

Sales Management, 15 Februari 1949

Reclame zonder resultaat

Redactie — Uiteenzetting van de werking van de wet der verminderende meeropbrengsten aan de hand van het klassieke voorbeeld van de landbouw. Deze wet werk ook t.a.v. de opbrengsten der reclame. Schrijver noemt een aantal factoren, die op de bepaling van de juiste kwantitatieve verhouding van invloed zijn.

B a VI 11

Revue der Reclame No. 2, Februari 1949

Statistical methods double quality control efficiency

Peters, S. E. — Traditional inspection which maintains quality by screening out defectives has very little positive ability to improve quality or to increase efficiency of production. Statistical methods do have this ability. In this case seven statistical tools were used: three applications of the Shewart control chart, two for attributes and one for variables; the Dodge and Romig sampling tables; the frequency distribution, the analysis of variance and the analysis of correlation. Discussion of a plan in action.

B a VI 19

Factory Management and Maintenance No. 3, Maart 1949

Arbeitsplanung II

Pristl, F. — Im ersten Teil des Aufsatzes wurde unter anderem der Einfluss der zu fertigenden Stückzahl auf die Wahl der Fertigungs-verfahren-Verwendung arbeits-sparender Vorrichtungen, Allgemein- und Spezialmaschinen untersucht. Diesmal sei hauptsächlich die Frage der Fertigungsart, also ob Einzel-, Serien- oder Fließarbeit zweckmässig ist, behandelt.

B a VI 19

Organisation und Betrieb Heft 1, Januari 1949

What's ahead in plant lighting?

Forbes, J. C. — Different lighting for different purposes. Lighting for inspection and the pros of using white light from colored. Writer foresees in the future of industrial lighting: 1. higher levels of illumination; 2. larger-area light sources; 3. wider use of mixtures of light from mercury, incandescent and fluorescent lamps; 4. more color both for general lighting and special processes; 5. reduction of discomfort glare.

B a VI 19

Factory Management and Maintenance Vol. 107, No. 2, Februari 1949

Publicité et vente de produits industriels

Haymann, W. — Les points suivants sont discuté dans cet article. 1. Les bases de la publicité industrielle; 2 coordination de la vente en de la publicité; 3, l'équipement du représentant; 4. la proposition; 5. le house-organ; 6. annonces techniques suisses.

B a VI 21

Organisation Scientifique No. 2, Februari 1949

How to keep a sales meeting from falling into a coma

Brendel, L. H. — What's wrong with many sales meetings. Smart management realizes that it takes high grade showmanship to catch and hold a salesman's interest for hour after hour. Here are 23 techniques which are being used to liven up and add effectiveness to meetings.

B a VI 21

Sales Management, 15 Februari 1949

VI. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

De ziektebarometer in Nederlandse bedrijven

Bok, S. T. — Beschrijving van de werkzaamheden van de Afdeling Statistiek van het Instituut voor Preventieve Geneeskunde te Leiden. Door middel van dit Instituut vindt uitwisseling van gegevens met betrekking tot ziekte der arbeiders plaats. Op grond hiervan tracht men een beter inzicht te krijgen in de oorzaken der ziekten om deze met meer succes te kunnen bestrijden (11 figuren).

B a VII 1

Mens en Onderneming, Aflevering 6, Februari 1949

How job photographs help me when I hire people

Kreutner, R. P. — People do have job preferences. Taking applicants into the mill to look at various jobs takes the managers and the applicants time and it causes the working people to look up and wonder. The project of taking pictures started out with the thought of saving time and doing better at explaining the job characteristics to applicants. It ended up with more angles than anyone would suspect. A few are discussed here.

B a VII 1

Factory Management and Maintenance No. 3, Maart 1949

Sharing cost savings boosts production

Baird, D. G. — A new incentive plan. Any increase in production without increase in the direct labor costs of such production results in a reduction of costs and any and all such cost savings will be shared equally between the company and all hourly rate employees. There is no ceiling on possible C.S.S. Plan earnings.

B a VII 3

American Business No. 2, Februari 1949

L'aspect psychologique de la lutte contre les accidents du travail

Didier, M. — L'avenir de la prévention des accidents réside dans une amélioration constante des moyens de protection des machines, mais surtout et avant tout, dans une étude des aspects psychologiques et sociaux de la main d'oeuvre, ainsi que par la création d'un esprit de sécurité qui est le complément indispensable de l'esprit d'équipe.
B a VII 5 *Chefs No. 1, Januari 1949*

De industriële psychologie in Engeland

Mertens, Ch. — Beschrijving van de ontwikkeling en de wijze van werken van de voornaamste instituten, welke er op het gebied van de industriële psychologie in Engeland bestaan. Meer uitvoerige bespreking van de methode, welke toegepast wordt door instituten, die zich bezighouden met de behandeling van zenuwzieke arbeiders (Lijst van de 24 besproken instituten).
B a VII 5 *Mens en Onderneming Aflevering 4, October 1948*

Arbeidsanalyse I

Schalk, F. J. C. van der — Critiek op de term „tijd— en bewegingsstudie“, die in het boek van Van der Kieft gebruikt wordt voor „arbeidsanalyse“. Schr. verduidelijkt de term arbeidsanalyse aan de hand van een voorbeeld en maakt vervolgens onderscheid in kwalitatieve- en kwantitatieve arbeidsanalyse respectievelijk het kritisch beschouwend deel en het berekende deel, welke laatste gegevens levert voor de kostprijs, voor de bepaling van de tarieven, voor de planning e.a.
B a VII 5 *Tijdschrift voor Interne Bedrijfsorganisatie No. 2, Februari 1949*

Bedrijfskadertraining III

Bos, G. — De bedrijfskadertraining brengt volgens schrijver primair een denk-methode en heeft tot doel leidinggevende personen te leren denken en handelen. Schrijver gaat nader in op de zgn. vier-fasen-methode.
B a VII 7 *Organisatie en Efficiency No. 3, Maart 1949*

Selection and development of supervisors

Piffner, J. M. — The author describes some of the tools that may be utilized in making a clinical diagnosis of supervisory candidates, and he stresses the importance of compiling all pertinent facts concerning the candidates rather than relying on a single selection tool or device. Since tests are far from being the precise instruments some of their adherents claim they are, the author declares that a good policy, to follow in choosing a supervisor, of tests is to give considerable weight to humility.
B a VII 7 *Personnel No. 4, Januari 1949*

Enige opmerkingen over de veiligheidsdiensten in grote ondernemingen

Spies, F. W. E. — Dit artikel geeft een algemene beschouwing over de organisatie van de veiligheidsdiensten in het bedrijf en de voorwaarden en middelen, die men moet scheppen en gebruiken om in geval van nood doelmatig te kunnen optreden. De nadruk wordt gelegd op de voorlichting van de arbeider.
B a VII 8 *Mens en Onderneming Aflevering 6, Februari 1949*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

First inclusive survey of cosmetic industry III

Smith, E. R. — This article, the last in a series of three, provides an estimate of the industry's future market. The series, which has covered the history and size of the market as well as an analysis of its prospects, was based on a study by Macfadden Publications, Inc. called „The Toiletries and Cosmetics Markets“.
B b V 12 *Advertising and Selling, Februari 1949*

Die Schuss-Spulerei

Wolf, T. — Es wurde die Rentabilität von automatischen-, gegenüber nicht automatischen Schuss-spulmaschinen untersucht. Die Untersuchung wurde in einem Betrieb mit beiden Arten von Maschinen durchgeführt und bezweckte die Festlegung von Richtlinien bezüglich Verteilung der verschiedenen Garnarten auf die Maschinen und auch bezüglich Neuanschaffungen. Es wurde ein neuer Tarif geschaffen, der mit Hilfe einer graphischen Rechentafel in allen Fällen leicht bestimmt werden kann; gleichzeitig wird auch die richtige Arbeitsbelastung festgelegt.
B b V 13 *Organisation Industrielle No. 3, 1949*